

Versión española del Cuestionario de Apoyo Social para el Voluntariado en Entidades Protectoras de Animales (STAPL).

Descripción: este instrumento fue desarrollado para valorar el apoyo percibido por parte de familiares y amistades por parte del voluntariado de entidades protectoras de animales. Es un instrumento autoadministrado y puede ser usado libremente, citando la fuente original (ver más abajo).

El instrumento muestra adecuados niveles de confiabilidad en sus dos factores (EAP Alpha = 0,947 para Familia; EAP Alpha = 0,911 para Amistades).

Cita propuesta:

López-Cepero, J., Rivera, F., García-Martínez, J., & Martos-Montes, R. (2025). Importance of social and organisational support on animal welfare volunteers' quality of life. *Voluntary Sector Review*, 1-11. <https://doi.org/10.1332/20408056Y2025D000000055>

Corrección: completa la siguiente tabla, tachando la respuesta que consideres más apropiada para describir tu experiencia en entidades protectoras. Cuando termines, suma las puntuaciones tachadas obtendrás el resultado en la escala. Las escalas de Familia y Amistades son idénticas, cambiando sólo las instrucciones (*Piensa en cómo reacciona tu entorno a tu labor de protección animal. En especial, responde si tu familia/amistades...*)

Contacto: Para más información sobre las medias y otros descriptivos encontrados en muestra española, puede recurrir al artículo original o escribir a habier@us.es | jalocebo@us.es, a la atención de Javier López-Cepero (Profesor de la Universidad de Sevilla, España).

	Totalmente en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni a favor ni en contra	Algo de acuerdo	Totalmente de acuerdo
<p> Mi familiares... [O] Mis amistades... </p>					
1. Aceptan mi compromiso con la protección animal	1	2	3	4	5
2. Me apoyan con mi labor de protección	1	2	3	4	5
3. Se enfadan cuando mi labor afecta a mi vida personal	5	4	3	2	1
4. No entienden lo importante que es para mí la labor que desempeño	5	4	3	2	1
5. Son un apoyo importante para superar las dificultades a las que me enfrento	1	2	3	4	5
6. Se extrañan de lo importantes que son los animales para mí	5	4	3	2	1
7. Comprenden que mi labor me puede afectar emocionalmente	1	2	3	4	5
8. No entienden lo duro que es para mí perder a un animal	5	4	3	2	1
9. Me dicen que sufro demasiado por los animales	5	4	3	2	1
10. Piensan que la protección animal es valiosa y necesaria	1	2	3	4	5

Versión v1, junio de 2026